

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр кызы

Студентка 2- курса факультета «Начальное образование»

Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785724>

Аннотация: В данной статье определена сущность проблемного обучения, которая направлена на стимулирование самостоятельного поиска знаний учащихся, путём решения проблемных задач в процессе разрешения проблемных ситуации. Внедрение данного метода в учебную деятельность выражается в творческом овладении обучающимися предметными знаниями, через разработку проблемных задач, вопросов и заданий.

Ключевые слова: педагог, проблемное обучение, технология, младшие школьники, проблемные ситуации, гипотеза.

Не секрет, что каждый учитель желает, чтобы ученики на его уроке работали с интересом, творчески и по собственному желанию. Необходимым условием для развития познавательных интересов у учащихся является новых педагогических технологий и методов обучения. В связи с этим особую роль в системе образования приобретает проблемное обучение, которое основано на принципе побуждения к анализу, сопоставлению и сравнению новой информации, что является посылом развития личности обучающихся.

Один из основоположников проблемного обучения М.И.Махмутов определяет проблемное обучение как « дидактическую систему развивающего обучения, обуславливающую общее интеллектуальное развитие школьника, которое прочность знаний и особый тип мышления, глубину убеждений и творческое применение знаний». [6, с.174]

Сегодня использование элементов проблемного обучения в начальных классах становится всё более актуальным: создаются методические пособия, вводятся в систему обучения развивающие творческие задания, которые позволяют детям активно включаться в поисковую деятельность и быть уверенным в своих возможностях. По мнению А.Матюшкина, проблемное обучение заключается в постоянном созданий на занятиях проблемных ситуаций(проблемных задач) и решений их обучающимися при максимальной и самостоятельности и под педагогическим руководством. В процессе проблемного обучения учитель не сообщает готовые знания, а выдвигает перед обучающимися проблему и побуждает

интерес к ней, который доставляет учащимся радость самостоятельного поиска и открытия.

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными понятиями проблемного обучения. Учебная проблема понимается как логико-психологическое противоречие процесса усвоения материала, определяет направление поиска решения проблемы, побуждает интерес изучению проблемы и ведёт к новому способу действий. В.Т.Кудрявцева считает, что в «проблемных ситуациях учащиеся выдвигают и доказывают гипотезы. Гипотеза- это процесс выдвижения, обоснования и доказательства предположительных суждений и умозаключений о сути объяснимого результата».

Говоря о методике применения элементов проблемного обучения, следует указать функции проблемного обучения, которые особенно важны с учетом специфики начального образования:

- развитие интеллекта учащихся, их творческих особенностей и самостоятельности;
- формирование всесторонне и гармонично развитой личности;
- применение в практике системы логических приёмов и различных способов творческой деятельности;
- применение усвоенных знаний в новой ситуации и умение решать учебные проблемы;
- формирование мотивов учения, социальных, нравственных и познавательных потребностей. [6, с.175]

Чтобы проблемное обучение на уроках в начальных классах дало ожидаемый положительный результат, необходимо помнить, что использование единичных проблемных задач и заданий не способствует развитию абстрактного и логического мышления и формирования навыков самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности. Одно из главных требований проблемного обучения - это системность и последовательность работы учителя. С.Л.Рубинштейн в своей книге «Основы общей психологии» пишет: « мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс...»[3, с.7]

В школьной практике на сегодняшний день используются такие методические приёмы создания проблемных ситуаций, как:

- учитель должен последовательно подвести учащихся к противоречию и предложить им самим найти способ его разрешения;

-учитель предлагает различные точки зрения на один и тот же вопрос и даёт возможность учащимся выбрать правильную, с их точки зрения, и обосновать свой выбор;

-учитель предлагает рассмотреть явление с различных позиций и определить существенные черты явления, помогающие ответить на проблемный вопрос;

-учитель побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;

-учитель задаёт конкретные вопросы, направленные на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения;

-учитель сам определяет проблемные теоретические и практические задания исследовательского характера;

-учитель ставит перед учениками проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными данными, с неопределённостью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, задачи на преодоление «психологической инерции» и др.

Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей учащихся – одно из главных условий проблемного обучения. Проблемное обучение в начальных классах нельзя превращать в универсальный метод обучения, так как решение проблемной ситуации – тяжёлая работа для детей младшего школьного возраста. Следует также учитывать «возможности учащегося», включающий как его творческие способности, так и достигнутый им уровень знаний. Главная характеристика возможностей заключается в том, что они должны быть достаточными для самостоятельного понимания поставленного задания и условий выполнения.

Таким образом, проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором на первый план выходит самостоятельная поисковая деятельность учащихся, создающая необходимые условия для развития творческого и критического мышления учащихся.

Список используемой литературы:

1. Брызгалова С.И. « Проблемное обучение в начальной школе» Уч.пособие – Калининград 1995-С.71
2. Асмала С.М. « Использование проблемного обучения и современных инновационных технологий в процессе обучения в начальной школе»- Бехтеевская СОШ 2019- С.16-19

3. Сурничева М.Л. «Создание проблемных ситуации при изучении начального курса математики» - Лесосибирск 2016- С.54
4. Тимиркаева А.В. «Специфика использования технологии проблемного обучения в учреждении среднего профессионального обучения» -Елабужский институт 2021-С.5
5. Ваганова О.И., Булаева М.Н., Максимова К.А. «Проблемное обучение в современном образовании» -Нижний Новгород, УДК 378-14-С.43-46
6. Величко И.В. «Элементы проблемного обучения русскому языку в начальных классах»-Железноводск 2016, УДК. 37.037.1.-С.174-181
7. Махмутов М.И. «Проблемное обучение. Основные вопросы теории» - М: Пособие для учителя, 1985-С.368
8. Юркина С.В. «Место проблемной ситуации в обучении младших школьников» Начальная школа плюс до и после- 2009-С.29-32